

Рецензия на книгу

А. Е. СУГЛОБОВ, Е. В. СМИРНОВА
«СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ:
МОНОГРАФИЯ»*

Вопрос формирования национальной инновационной системы является крайне важным для любого государства. Перманентное взаимодействие субъектов национальной инновационной системы (далее – НИС) в рамках инновационного процесса является неотъемлемой частью экономического развития страны, усилением ее технологических преимуществ. В особенности это правило применимо к России. По одному из ключевых показателей, отражающему уровень инновационной активности, – доле страны в общемировых расходах на НИОКР – Российская Федерация занимает девятое место в мире со значением 2,6%. Как справедливо отмечают авторы монографии, «решение этой проблемы напрямую связано с активизацией в национальной экономике инновационных процессов и построением эффективной национальной инновационной системы (НИС), основной задачей которой является интеграция науки, образования, производства и бизнеса в единую социально-экономическую систему в целях генерации, коммерциализации и реализации продуктовых и управленческих инноваций». Решению вопроса формирования сетевой модели НИС посвящена рецензируемая монография. Авторский коллектив рекомендует к прочтению книгу широкому кругу читателей: студентам, бакалаврам, магистрам и аспирантам вузов при изучении дисциплин «Инновационный менеджмент», «Управление инновациями», а также менеджерам и руководителям государственных и коммерческих инновационных компаний. Свой взгляд на проблему формирования национальной инновационной системы излагают авторы: д-р экон. наук, профессор А. Е. Суглобов и канд. экон. наук Е. В. Смирнова.

Во введении авторы обозначают основные проблемы, обсуждаемые в книге. Отдавая должное трудам исследователей (отечественным и зарубежным авторам со схожей предметной областью исследования), А. Е. Суглобов и Е. В. Смирнова отмечают слабо изученные вопросы в области формирования НИС, такие как типизация моделей сетевых структур; отсутствие оценки эффективности применения сетевых моделей; выбор варианта сетевой модели, наиболее соответствующей состоянию современной российской экономики. В монографии авторы предлагают собственные варианты решения обозначенных вопросов.

В первой, ознакомительной, главе исследователи рассматривают теоретические основы сетевых взаимодействий в экономических системах.

* Суглобов А. Е., Смирнова Е. В. Сетевая модель формирования российской национальной инновационной системы: монография. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 137 с.

Они приводят трактовки сетевого взаимодействия организаций различных авторов, разбирают трансформацию подходов к этой проблематике в историческом ключе. Упор делается на описание предпринимательских сетей во всех отраслях российской экономики. Опираясь на теорию управления предприятиями, авторский коллектив обозначает основные подходы к определению организационной структуры: сетевой (и ее эволюционных составляющих – функциональной, дивизиональной, матричной) и смешанной. Подробное описание этих структур исследователи приводят в виде блок-схем. Подытоживая устоявшиеся подходы к описанию сетевых форм организационного взаимодействия, авторы делают вывод об отсутствии единого подхода к этому вопросу. Наиболее релевантным своему исследованию А. Е. Суглобов и Е. В. Смирнова считают определение понятия «сетевая организация предпринимательских субъектов» К. В. Новацкого: «объединение независимых предпринимательских структур, осуществляющих взаимодействие преимущественно в электронном пространстве на базе единой информационной системы, действующих совместно для достижения согласованной и взаимовыгодной цели по единым общепринятым корпоративным правилам, принимая условия ситуационного лидерства и идею прямых коммуникационных каналов».

Далее авторы рассматривают особенности сетевого взаимодействия организаций. Систематизируя основные подходы к данному типу взаимодействия, они выделяют следующие характерные черты сетевой организации:

- вторичность рыночных механизмов во взаимоотношениях сторон;
- горизонтальная структура связей;
- формальная автономность и независимость сторон;
- равноправие сторон;
- отношенческая (не юридическая) взаимозависимость сторон;
- совместное использование специфических активов и компетенций, взаимодополняющих друг друга;
- наличие общей цели, по крайней мере не противоречащей целям каждой из сторон.

В завершении главы А. Е. Суглобов и Е. В. Смирнова еще раз подчеркивают важность сетевого подхода в современной экономике и широкий круг действующих сетевых структур. Настоящее и будущее успешного развития национальной инновационной системы неразрывно связаны с сетевыми структурами взаимодействия предприятий, заключают авторы.

В первой части второй главы авторы книги рассматривают понятие «национальные инновационные системы». Читателю предлагаются различные трактовки, предложенные исследователями, занимающимися этой тематикой. Результатом проработки данного вопроса авторским коллективом является таблица, в которой отражены взгляды ученых на изучаемое понятие и собственная авторская трактовка. А. Е. Суглобов и Е. В. Смирнова дают следующее определение национальной инновационной системе: «НИС – это социально-экономическая система,

включающая в себя совокупность взаимосвязанных хозяйствующих субъектов сферы науки, образования, производства и бизнеса и государственных структур, осуществляющих генерацию и реализацию продукции (услуг), а также комплекс сопутствующих этому мероприятий, основываясь на инновационных принципах ведения бизнеса и сотрудничества и действующих в интересах развития экономики страны».

Далее авторы переходят к оценке результативности НИС в России. Приводится ряд статистических сведений, таких как доля России в общем объеме мирового экспорта технологичной продукции, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, и прочие показатели, отражающие уровень инновационной активности российской экономики. В результате анализа статистических выкладок авторский коллектив приходит к удручающим выводам о падении инновационной активности в России, в отличие от других стран, по мере приближения инновационного продукта к окончанию научно-технического цикла. «К сожалению, несмотря на рост количества собственных научных подразделений промышленных предприятий, следует отметить, что этот сегмент в структуре субъектов научного сектора недостаточно развит и развитие движется довольно медленными темпами», – констатируют А. Е. Суглобов и Е. В. Смирнова. Именно поэтому формирование инновационной системы направлено на гармоничное сочетание и эффективное использование промышленного, интеллектуального, научно-технического, человеческого потенциала, природных ресурсов и является важной составляющей инновационной активности страны.

Следующий вопрос, рассматриваемый в монографии, – зарубежный опыт построения национальных инновационных систем. Авторы изучают особенности национальной инновационной политики ряда стран: ЕС, Юго-Восточной Азии, США, Австралии. Положительный момент этой части монографии – описание авторами отличительной особенности НИС каждой из стран: в Бельгии это зона финансирования разработок и исследований, в Корее – ключевая роль государственной инновационной политики с привлечением 30 финансово-промышленных групп, в Финляндии – Финский национальный инновационный фонд «Ситра» и т. д. По мнению авторов, из анализа зарубежного опыта следует вывод о том, что уровень НИС коррелирует с уровнем развития производительных сил и общественно-экономических отношений страны, в которой она функционирует. Формирование НИС, как утверждают А. Е. Суглобов и Е. В. Смирнова, должно быть индивидуальным процессом для каждой страны, где учитываются возможности использования в конкретных случаях определенных, зарекомендовавших себя методов.

В заключительной части второй главы описаны особенности применения сетевых моделей для построения НИС. Авторы приводят классификацию трех базовых моделей инновационного развития – традиционной, восточноазиатской и альтернативной с их подробным описанием в привязке к инновационному циклу, элементам НИС, финансированию научно-технологического комплекса.

Последняя глава монографии обозначает направления развития национальной инновационной системы. В начале главы описываются инструменты и механизмы стимулирования предприятий инновационной системы. Авторы подробно рассматривают налоговое стимулирование. Они тщательно анализируют налоговое законодательство, приводят свои расчеты и предложения в области налогового стимулирования НИС. Отмечая минусы существующего льготного налогообложения, авторский коллектив выделяет некоторые положительные тенденции (льготное налогообложение и льготные тарифы на страховые взносы для резидентов «Сколково») и считают приемлемым ретранслировать этот опыт на другие организации инновационного сектора. Еще одно предложение касается НДС: «В качестве меры усовершенствования льготного налогообложения по НДС для предприятий инновационного сектора можно предложить замену льготы по налогу на льготную ставку 0 %, которая <...> не повлияет на себестоимость научно-технической продукции, снизит ее конечную стоимость для заказчиков...».

В следующей части главы авторы рассматривают кластеры как разновидность сетевых форм объединения в аспекте НИС. Они описывают инновационный кластер как открытую систему, в которой государство является участником объединения и гарантом реализации стратегических проектов. Авторы монографии ссылаются на И. Г. Разуваева и соглашаются с его трактовкой понятия «инновационный кластер» как объединения различных организаций: вузов, технопарков, промышленных предприятий, научно-исследовательских центров, бизнес-инкубаторов и т. д. в целях использования преимуществ организационной иерархии и рыночного механизма взаимодействия для более быстрого и эффективного распределения новых знаний, научных открытий и изобретений. Далее А. Е. Суглобов и Е. В. Смирнова более подробно рассматривают субъекты кластерного взаимодействия, приводят классификацию инновационных кластеров в зависимости от способа объединения, размеров, территориальной принадлежности, особенностей организационно-правовой формы и т. д.

Заключительным этапом исследования явилась систематизация существующих проблем российской НИС и выработка методического инструментария и практического механизма формирования и развития российской НИС. В развернутой табличной форме авторы продемонстрировали существующие препятствия для развития НИС в России, провели SWOT-анализ состояния инновационного развития российской экономики. По результатам применения этих инструментов авторский коллектив делает выводы, что наряду с существенными проблемами «с определенной степенью уверенности можно говорить о наличии в России достаточного потенциала для формирования и развития эффективной национальной инновационной системы». Авторы заявляют, что в методологическом аспекте необходим не разрозненный подход, не стимулирование отдельных элементов НИС, а комплексные меры по формированию гибкой динамичной системы. Заключение монографии составлено как пронумерованный перечень тезисов, вытекающих из глав книги.

Авторский коллектив данной книги решал весьма сложную задачу: выбрать из огромного массива научной литературы, связанной с управлением инновациями, наиболее подходящие по тематике труды ученых. Авторы успешно с ней справились. Книга А. Е. Суглобова и Е. В. Смирновой изобилует ссылками на литературу авторов, занимающихся схожей тематикой. Приводится большое количество определений и трактовок различных терминов, что позволяет читателю под различными углами зрения взглянуть на проблему. Вместе с тем авторы оставляют за собой право вырабатывать собственные трактовки и определения, которые являются наиболее объемными по содержанию и разнопланово отражают смысл. Монографию отличает серьезная аналитическая проработка материала статистического и нормативно-правового характера. По ходу изложения авторы книги уместно использовали таблицы и блок-схемы. Высказанные авторским коллективом в конце книги рекомендации методологического характера по формированию и развитию сетевой модели НИС имеют существенную научную ценность. Однако наряду с достоинствами, в монографии есть несколько недостатков. Во всех главах, а в особенности в первой, из всех субъектов НИС излишне часто упоминались и приводились в качестве примеров частные организации. Недостаточно внимания было уделено организациям с государственным участием (хотя, безусловно, бизнес играет важную роль в НИС). Вместе с тем ни в названии монографии, ни в главах слова «бизнес» или «частные предприятия» не упоминаются. Также к названию главы 3.1 следовало бы добавить слово «налоговые» и назвать ее «Налоговые инструменты стимулирования развития предприятий инновационного сектора», так как иные инструменты в ней не рассматриваются. Это основной недостаток монографии, ведь помимо налоговых, есть обширный спектр других, более значимых инструментов, которые авторы обошли стороной.

В целом книга оставляет положительное впечатление. Видна работа авторов по изучению литературы и по проработке понятийного аппарата. В ней сочетаются доступная подача информации, наглядные таблицы и блок-схемы; большое количество определений, связанных с инновационной экономикой. Монография может представлять интерес для людей, чья деятельность связана с экономикой и инновациями, и для тех читателей, кому небезразлично состояние российской экономики.

В. В. Богатов
научный сотрудник,
Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, bogatov@riep.ru